

ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 8311

**Beoordeling van de blootstelling aan bepaalde contaminanten aanwezig in
drinkwater en hun mogelijke gezondheidsrisico's.
Geval van FLUOR**

**In this science-policy advisory report, the Superior Health Council of Belgium
provides an expert opinion on the assessment of fluoride intake through the
consumption of bottled water and tap water in the Belgian adult population**

5 december 2012

SAMENVATTING

In België is de consumptie van leidingwater (kraantjeswater) of verpakt verhandeld water (fleswater) niet van aard om een risico te vormen voor de menselijke gezondheid voor zover de criteria inzake samenstelling en etikettering van de overheidsinstanties nageleefd worden.

Er moet een bijzondere aandacht besteed worden aan kraantjeswater en aan fleswater waarvan de fluorconcentratie gelijk of hoger ligt dan 1,50 mg/l.

De etikettering van natuurlijk mineraal water (NMW) moet in het bijzonder aan wettelijke aanwijzingen voldoen, luidend als volgt:

- "bevat fluor" als de fluorconcentratie hoger ligt dan 1,0 mg/l,
- "dit product is niet geschikt voor zuigelingen of kinderen onder zeven jaar" als de fluorconcentratie gelijk of hoger ligt dan 1,5 mg/l.

Onder de criteria weerhouden voor het toestaan van de bewering "geschikt voor de bereiding van zuigelingenvoeding" heeft de HGR het maximum toegelaten fluorgehalte op minder dan 1,0 mg/l vastgelegd. De HGR is van plan deze criteria zo spoedig mogelijk te herzien.

In de streken waar de consumptie van fluorrijk kraantjeswater en fleswater gebruikelijk is, is een specifieke informatieverstrekking aan de bevolking nodig.

Onder het fleswater zijn enkele natuurlijke mineraalwaters (NMW), wegens de kenmerken die ze vertonen, niet noodzakelijk bestemd voor gewoon verbruik, en dat in tegenstelling tot het kraantjeswater waar de criteria van drinkbaarheid nageleefd worden. De aandacht van de consumenten dient gevestigd te worden op de noodzaak om vóór elk verbruik de samenstelling van het product na te gaan en die van de producenten op de verplichting om de nodige informatie zo toegankelijk mogelijk te maken.

De consumptie van gefluoreerde voedingssupplementen buiten elk medisch en /of tandheelkundig toezicht moet afgeraden worden.

Sleutelwoorden

Keywords	MeSH terms*	Sleutelwoorden	Mots clés	Stichworte
Natural mineral water	Mineral waters	Natuurlijk mineraal water	Eau minérale naturelle	Natürlichen mineralwässern
Fluoride	Fluorides	Fluoride	Fluorure	Fluoride
Risk assessment	Risk assessment	Risicobeoordeling	Evaluation de risque	Risikobewertung

* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles for PubMed.

INHOUDSTAFEL

1.	INLEIDING EN VRAAGSTELLING.....	5
2.	UITWERKING EN ARGUMENTATIE	5
2.1	Methodologie.....	5
2.2	Uitwerking.....	5
2.2.1	Fysiologische rol van fluor en de risico's ervan voor de gezondheid	5
2.2.2	Fluor in de voedselketen	6
2.2.2.1	Voedingsmiddelen.....	6
2.2.2.2	Leidingwater ("kraantjeswater").....	7
2.2.2.3	Verpakt verhandeld water ("Fleswater").....	10
2.2.3	Drankverbruik in België	14
2.2.3.1	Algemene bevolking van meer dan 15 jaar.....	14
2.2.3.2	Jonge kinderen.....	17
2.2.4	Beoordeling van de blootstelling aan fluor	19
3.	CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN	22
4.	REFERENTIES.....	23
5.	BIJLAGE.....	26
6.	AANBEVELINGEN VOOR ONDERZOEK.....	26
7.	SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP	26
	BIJLAGE	28

AFKORTINGEN EN SYMBOLEN

AFSSA	Agence Française de Sécurité sanitaire des Aliments
BIM	Brussels Instituut voor Milieubeheer
BW	Bronwater
C-SIDE	<i>Software for Intake Distribution Estimation</i>
DGARNE	Direction Générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et de l'Environnement
EFSA	<i>European Food Safety Authority</i>
FAVV	Federaal Agentschap voor Voedsel en Voedselveiligheid
FFQ	<i>Food Frequency Questionnaire</i> (vragenlijst over de frequentie van bepaalde voedingsgewoonten)
FOD/DG4	FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, DG Dier, Plant en Voeding.
HGR	Hoge Gezondheidsraad
IOM	<i>Institute of Medicine</i>
ISU	<i>Iowa State University</i>
NMW	Natuurlijk mineraalwater
NRC	<i>National Research Council</i>
TW	Tafelwater
UL	<i>Tolerable Upper intake Level</i>
VMM	Vlaamse Milieumaatschappij
WGO	Wereldgezondheidsorganisatie

1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING

Ter gelegenheid van de herziening van de Europese wetgeving en de norm van de Codex Alimentarius over natuurlijk mineraalwater, waarbij de grenswaarden vastgelegd worden voor scheikundige contaminanten die in natuurlijk mineraalwater aanwezig kunnen zijn, ontwikkelt er zich een tendens om die grenswaarden eenvoudigweg op die voor leidingwater af te stemmen. Een van de mogelijke gevolgen van die gelijkstelling is een hele reeks behandelingen waardoor het mineraalwater uiteindelijk zijn natuurlijke karakter verliest.

Overwegende dat het belangrijk is om de kenmerken van natuurlijk mineraalwater te bewaren mét bescherming van de verbruikers tegen bepaalde risico's, wenst de Administratie (FOD/DG4) op de hoogte gehouden te worden van de huidige stand van kennis betreffende de fluortoxicologie (en eventueel daarna van andere stoffen zoals barium en boor) en de risico's voor de gezondheid omwille van de aanwezigheid ervan in mineraalwater om aldus te kunnen bepalen of de thans vigerende normen wel goed onderbouwd zijn dan wel herzien moeten worden.

Om op de vraag te kunnen antwoorden werd er een *ad hoc* werkgroep opgericht, bestaande uit deskundigen in de volgende disciplines: voeding, toxicologie, contaminanten, bronwater en natuurlijk mineraalwater, epidemiologie, databankbeheer, volksgezondheid en pediatrie.

2. UITWERKING EN ARGUMENTATIE

2.1 Methodologie

Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, nationale en internationale aanbevelingen alsmede op de mening van de deskundigen.

2.2 Uitwerking

2.2.1 Fysiologische rol van fluor en de risico's ervan voor de gezondheid

Al sedert vele jaren heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) reeds meermaals het fluordossier onderzocht en een standpunt daaromtrent ingenomen (HGR, 2002_a; HGR, 2002_b; HGR, 2009; HGR 2011).

Voor wat betreft zowel de tanden als het bot speelt het fluor ion een rol door de vorming van calciumfluorapatiet dat beter weerstand biedt met name tegen zuren dan calciumhydroxyapatiet. Fluor zou tevens een antimicrobieel effect op de cariogene mondflora hebben (Charpentier, 1996; EFSA, 2005/192).

De oplosbare fluorzouten worden snel langs gastro-intestinale weg geresorbeerd. Het fluor ion doorbreekt door passieve diffusie de placentabarière. 95 % van het fluor zet zich in de tanden en het geraamte vast waar de concentratie ervan toeneemt met de leeftijd. De uitscheiding ervan geschiedt hoofdzakelijk langs de nieren via glomerulaire filtratie gevolgd door een tubulaire reabsorptie.

Er lijkt geen fysiologische nood aan fluor te bestaan met als gevolg dat er geen specifieke aanbeveling terzake werd opgenomen in de "Voedingsaanbevelingen voor België" uitgebracht door de HGR (HGR, 2009).

De anorganische en organische fluorderivaten zijn toxisch voor de omgeving en dat zowel langs pulmonaire als langs orale weg. Bij acute intoxicaties zijn ernst en snelheid van de toxische

symptomen te wijten aan het inhiberende effect van fluor op sommige enzymen, in het bijzonder van de glycolyse. Men mag overigens ook de mogelijke vorming van bijtende fluorwaterstof in de maag niet uit het oog verliezen. Een chronische blootstelling kan osteoporoseletsels in de wervels, het bekken en de ribben veroorzaken. Sommige derivaten zoals freonen kunnen hepatotoxisch en immunotoxisch zijn (Lu, 1992; Testut, 1993; Bounias, 1999; Lauwerys, 1999).

Elke, zelfs matige, overdaad van fluor is schadelijk voor het organisme. Milde tandfluorose kan bij fluorconcentraties in water van 0,7 tot 1,2 mg/l vastgesteld worden. Milde fluorose manifesteert zich klinisch als witte opake lijntjes op het glazuuroppervlak. Bij matige fluorose worden dit diffuse vlekken en bij ernstiger vormen kan er ook verkleuring en glazuurverlies optreden. De ontwikkeling van fluorose is afhankelijk van de dosis, de duur en de periode van blootstelling (HGR, 2011).

In een verslag van de *US National Research Council (NRC)* over fluor in water staat dat de laagste concentratie die een botfractuur kan veroorzaken, ongeveer 1,5 mg/l bedraagt (Carton, 2006).

Bij de beoordeling van grensconcentraties van boor en fluor in natuurlijk mineraalwater heeft het wetenschappelijk panel van de *European Food Safety Authority (EFSA, 2005/237)* het "tolerable upper intake level" (UL) voor fluor van 1 tot 3 jaar op 1,5 mg/dag, van 4 tot 8 jaar op 2,5 mg/dag, van 9 tot 14 jaar op 5,0 mg/dag en boven 15 jaar op 7,0 mg/dag bepaald.

Het naleven van het "UL" maakt het echter nog niet mogelijk om te besluiten dat er voor de gevoeligste bevolkingsgroepen helemaal geen risico's bestaan bij aanbod van 1 tot 2 mg/l via het water.

Het antigifcentrum van Brussel heeft voor 2006 53 fiches opgemaakt van oproepen betreffende blootstelling van mensen aan fluorbereidingen voor systemisch gebruik uit het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium. Alle oproepen betroffen kinderen, hoofdzakelijk uit de leeftijdsgroep van 0 tot 4 jaar (46/53). De ingenomen doses waren meestal te laag om een intoxicatie te veroorzaken en op 10 van de 53 gevallen werden er enkel spijsverteringsstoornissen vermeld (Mostin, 2008).

2.2.2 Fluor in de voedselketen

2.2.2.1 Voedingsmiddelen

De fluorconcentraties in de voedingsmiddelen zijn meestal betrekkelijk laag. Die concentraties hangen af van de beschouwde planten- en diersoorten, de aard van de teelt- of kweekgronden, omgevingsfactoren zoals de nabijheid van bepaalde industievormen en zelfs de kwaliteit van het verbruikte water tijdens een of andere fase van de teelt of kweek, de productie, de verpakking of de culinaire bereiding.

Zo kan, enkel onder voorbehoud van de afwezigheid van een industriële vestiging in de buurt, de EFSA (EFSA, 2005/192) op grond van de beschikbare literatuur gewag maken van de aanwezigheid van een fluorgehalte van 0,02 tot 0,20 mg/kg in verse groente en fruit. Bij die cijfers wordt er geen rekening gehouden met de fluorgehalten in thee die 90 tot 100 en zelfs 200 mg/kg (WGO, 1972; Underwood, 1977; Souci, 1994) kunnen bedragen. Ze geven evenmin de discrepanties weer bij de tomaat waarvan het fluorgehalte tussen 0,24 mg/kg (Souci, 1994) en 410 mg/kg (Creff, 1993) kan schommelen. De HGR vraagt zich echter af, of er bij deze laatste auteur geen eenheden verwisseld werden.

Voor vlees en vleesproducten vermeldt de EFSA (EFSA, 2005/192) de cijfers 0,15 tot 0,29 mg/kg, waarbij men echter niet mag vergeten dat varkenslever 2,90 mg/kg fluor (Souci, 1994) kan bevatten.

Op grond van de in de literatuur beschikbare studies raamt het “Agence française de sécurité sanitaire des aliments” (AFSSA, 2005) dat de inname van fluor via de voeding bij volwassenen lager ligt dan 2 mg/dag.

2.2.2.2 Leidingwater (“kraantjeswater”)

In België vallen distributie en kwaliteitcontrole van het leidingwater onder de verantwoordelijkheid van de verdeler. Het gaat om zelfcontrole waarvan de resultaten meegedeeld moeten worden aan de bevoegde gewestelijke instantie, te weten :

- voor het Vlaamse Gewest: de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) – Afdeling Water.
- voor het Waalse Gewest : de “Direction Générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement (DGARNE) – Département de l’Environnement et de l’Eau” ;
- voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest: Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) ;

De wettelijke vigerende norm voor leidingwater bedraagt 1,5 mg/liter. Die norm werd bij besluit van de gewestelijke instanties¹ vastgelegd, waarmee gevolg wordt gegeven aan de Europese richtlijn 98/83/CE betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

Ongeveer 65 % van het leidingwater is van ondergrondse oorsprong. De aanwezigheid van fluor in het leidingwater hangt hoofdzakelijk af van de kenmerken van het grondwater.

Volgens de gegevens van de Belgische Federatie van de watersector (Belgaqua, 2006) bedraagt het huishoudelijk verbruik van leidingwater 108 liter/dag/persoon. Men houdt het op een gemiddeld verbruik van 140 m³/jaar/huishouden. Het aandeel van deze hoeveelheid dat voor drank of voor voedselbereiding wordt gebruikt, wordt op +/- 5 liter/dag/huishouden geraamd (Belgaqua, 2006).

¹ - Besluit van 24 januari 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de kwaliteit van het leidingwater.
- Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie.
- Besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende het Waterwetboek van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt.

A. Fluorgehalte van kraantjeswater in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Vivaqua, 2007)

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen de fluorgehalten erg laag en zijn die weinig variabel (tabel 1).

Tabel 1 : Fluorgehalte in het water voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

	Gemiddelde waarde	Minimumwaarde	Maximumwaarde
Gehalte in mg/l	0,071	0,066	0,079

Bevolkingsgroep: 1.018.804

Totale (gefatureerde) hoeveelheid verbruikt water : 56.290.523 m³/jaar

B. Fluorgehalte van kraantjeswater in het Waalse Gewest (DGARNE, 2007)

In het Waalse Gewest liggen de gehalten over het algemeen laag (tabel 2) behalve in bepaalde distributiezones.

Tabel 2 : Fluorgehalte in het water voor het Waalse Gewest.

	Gemiddelde waarde	Minimumwaarde	Maximumwaarde
Gehalte in mg/l	0,08	0,00	1,243

Bevolkingsgroep : 3.435.879 (NIS, 2007)

Totale verdeelde hoeveelheid water : 204.051.279 m³/jaar.

De wettelijke maximumgrens wordt nochtans niet overschreden. De gehalten kunnen gecorreleerd worden met de kenmerken van het grondwater dat in de beschouwde zones uitgebraat worden (figuur 1 : F. Delhoye, DGARNE) :

- hoge gehalten in de watermassa's van de kalkgronden van Doornik, in de opgesloten waterlaag van het Synclorium van Namen (Péruwelz) en in het diepe gedeelte van de krijtlagen van Bergen (Hensies) ;
- lage gehalten in het overige gedeelte van het kalksynclorium van Namen en de krijtlagen van Bergen, in de alluviale waterlaag van de Maas stroomafwaarts Luik en in de formatie van "Domérien" ten zuiden van Aarlen;
- afwezigheid of sporen voor de andere waterlagen van Wallonië en met name de vrije waterlagen (Zanden, Haspengouw, Ardennen).

Bijkomende gegevens over de kenmerken van dat grondwater in Wallonië kan men vinden op <http://environnement.wallonie.be>.

Figuur 2 : Zones met aanzienlijke fluorgehalten in het Vlaamse Gewest (VMM, 2007).

2.2.2.3 Verpakt verhandeld water ("Fleswater")

Op de Belgische markt onderscheidt men 3 types fleswater² : natuurlijk mineraalwater, bronwater en tafelwater of drinkwater. De Belgen drinken hoofdzakelijk de twee eerste types. De consumptie van tafelwater in België is te verwaarlozen (tabel 4).

² **Tafelwater** (TW) is water dat verschillende onderhandelingen ondergaat om te voldoen aan de drinkbaarheidsnormen (bv. water gewonnen uit rivieren, meren, leidingwater). De kwaliteit van dit water is vastgelegd door het koninklijk besluit van 14 januari 2002.

Bronwater (BW): water afkomstig van een bron en dat in zijn natuurlijke staat geschikt is voor menselijke consumptie.

Natuurlijk mineraal water (NMW): water afkomstig van een bron en dat zich van gewoon drinkwater duidelijk onderscheidt door:

- a) De oorspronkelijke zuiverheid van dat water, inzonderheid de microbiologische zuiverheid;
- b) Het gehalte aan mineralen, oligo-elementen of andere bestanddelen, en eventueel door bepaalde werkingen van dat water.

De samenstelling, de temperatuur en de andere essentiële kenmerken van het water moeten constant blijven binnen natuurlijke schommelingen; in het bijzonder mogen zij niet door eventuele variaties in het debiet worden gewijzigd.

BW en NMW worden aan een strengere regelgeving onderworpen dan de andere soorten water. De normen staan vermeld in het koninklijk besluit van 8 februari 1999 (gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 december 2003).

Tabel 4 : Consumptie van fleswater in België in 2006 (verkoopcijfers in miljoenen liters ; Canadean, 2006)

Natuurlijk mineraalwater	Bronwater	Tafelwater	Totaal
1245 (90 %)	114 (10 %)	6 (1,5 %)	1365

De Belgen zitten bij de grootste 4 Europese fleswaterverbruikers (figuur 3)

Figuur 3 : Consumptie van fleswater in Europa in 2006 (verkoopcijfers in liters per capita voor 2006; (Canadean, 2006)

De maximumgrens voor fluor in bronwater (BW) en tafelwater (TW) in flessen wordt eveneens vastgesteld op 1,5 mg/l (koninklijk besluit van 14.01.2002). In natuurlijk mineraalwater (NMW) is de norm vastgelegd op maximum 5 mg/l (koninklijk besluit van 07.02.1999). De etikettering van dit laatste moet een waarschuwing bevatten voor de risicobevolkingsgroep wanneer de fluorconcentratie tussen 1,5 en 5 mg/l ligt. Die waarschuwing moet als volgt luiden : “Bevat meer dan 1,5 mg/l fluor : is niet geschikt voor zuigelingen en kinderen onder 7 jaar voor regelmatig verbruik”. In dat geval moet het werkelijke fluorgehalte in de vermelding van de analytische samenstelling opgegeven worden. Overeenkomstig de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad wordt de bewering “geschikt voor de bereiding van zuigelingenvoeding” slechts toegelaten wanneer het fluorgehalte van natuurlijk mineraalwater 1 mg/l niet overschrijdt.

De meerderheid van het in België geproduceerde fleswater bevat maar weinig fluor (< 0,5 mg/l) (tabel 5). Een enkele soort mineraalwater bevat een zeer hoge fluorconcentratie, op de wettelijke grens van de toegelaten waarde. Drie andere soorten mineraalwater die het voorwerp uitmaken van een defluoreringsbehandeling door adsorptie op een geactiveerd aluminiumoxide, bevinden zich op waarden die overeenstemmen met de wettelijke grens voor het leidingwater en bronwater (1,5 mg/l). Het marktaandeel van die fluorrijke waters is nochtans vrij laag. Hun productie

vertegenwoordigt minder dan 10 % van het totale volume. Ze worden over het algemeen zeer plaatselijk verbruikt.

Tabel 5 : Fluorgehalten van natuurlijk mineraalwater en bronwater, vervaardigd en erkend in België (FOD/DG4, 2007).

Handelsmerk	Bron	Uitbatingsplaats	type	Fluorgehalte (mg/l)	Nota
Bru	Bru	Chevron	NMW	0,136	(f)
Chaudfontaine	Thermale	Chaudfontaine	NMW	0,431	(f)
Chevron	Monastère	Chevron	NMW	0,142	(b)
Christianabronnen	Christiana	Gavere	NMW	5,1	(f)
Duke	Duke	Francorchamps	NMW	0,229	(f)
Freu-Hé	Freu Hé	Stoumont	NMW	0,138	(b)
Ginstbergbronnen	Ginstberg	Scheldewindeke	NMW	0,1	(f)
Koningsbronnen	Koning	Brakel	NMW	1,5	(t)
Leberg	Leberg	Roosdal	NMW	0,136	(b)
Ordal	Ordal	Ranst	NMW	<0,1	(f)
Pouhon de Bande	Pouhon de Bande	Bande	NMW	0,15	(f)
San Benedetto	Geneviève	Genval	NMW	0,16	(f)
Spa	Marie-Henriette	Spa	NMW	0,029	(b)
Spa	Barisart	Spa	NMW	0,031	(b)
Spa	Reine	Spa	NMW	0,025	(b)
Sty	Sty	Céroux-Mousty	NMW	0,086	(b)
Sunco	Sunco	Ninove	NMW	1,725	(f)
Toep	Toep	Brakel	NMW	0,125	(b)
Top	Top	Brakel	NMW	1,5	(t)
1	Volette	Etalle	NMW	0,139	(f)
Val	Val	Boortmeerbeek	NMW	0,29	(f)
Valvert	Valvert	Etalle	NMW	<0,05	(f)
Villers Monopole	Villers	Villers-le-Gambon	NMW	< 0,1	(f)
Aquarel	des Acacias	Etalle	BW	<0,05	(f)
Bon Val	Bon-Val	Bavikhove	BW	<0,1	(f)
Straal	Spring	Maarkedal	BW	0,174	(f)
Telle qu'elle	du Cerf	Genval	BW	<0,1	(f)
Nm	Alizée	Brakel	BW	<0,5	(f)
Nm	Charmoise	Etalle	BW	<0,05	(f)
Nm	Elise	Brakel	BW	<0,5	(f)
Nm	des Fagnes	Villers-le-Gambon	BW	< 0,1	(f)
Nm	Julie	Brakel	BW	<0,5	(f)
Nm	Pepyn	Landen	BW	0,22	(b)
Nm	Toren	Brakel	BW	< 0,5	(f)
Nm	Val d'Aisne	Erezée	BW	0,057	(f)
Nm	de la Vallée	Saint Georges	BW	< 0,2	(b)

Legende

NMW : natuurlijk mineraalwater ; BW : bronwater ; nm : niet meegedeeld; (f) : in de fles onderzochte gehalten ; (b.) aan de bron onderzochte gehalten ; (t) : normwaarde van de defluoreringsbehandeling op geactiveerd aluminiumoxide

De hoge concentraties in sommige in Vlaanderen geproduceerde natuurlijk mineraalwaters en die in sommige distributiezones van het leidingwater in Vlaanderen worden gecorreleerd met de kenmerken van het grondwater dat uitgebaat wordt, in het bijzonder dat van het Brabantse massief of het grondwater van de schol in de streek van Oudenaarde.

België voert eveneens veel mineraal- en bronwater in, voornamelijk uit de aangrenzende landen en dan vooral uit Frankrijk (tabel 6). De consumptie van die waters kan zeer aanzienlijk zijn. Sommige bevatten een aanzienlijke hoeveelheid fluor.

Men vindt ook waters afkomstig van andere landen, met inbegrip van landen buiten de EU, in de kleine handelszaken van vreemde oorsprong terug.

Tabel 6 : Fluorgehalten van in België ingevoerd natuurlijk mineraalwater en bronwater

Handelsmerk	Bron	Plaats van uitbating	Type	Fluorgehalte (mg/l)	Nota
Badoit	Badoit	St Galmier/ Frankrijk	NMW	1,4	(2006)(pm)
Beckerich	Ophélie	Beckerich/ Luxemburg	NMW	0,492	(a)
Contrex	Contrex	Contrexéville/ Frankrijk	NMW	0,02	(b)
Dolomiti	Dolomiti	Vincenza/Italië	NMW	0,076	(a)
Evian	Cachat	Evian les Bains/ Frankrijk	NMW	0,073	(b)
Hépar	Hépar	Vittel/ Frankrijk	NMW	0,4	(2001)AFSSA
Mont-Roucoux	Mont-Roucoux	Lacaune/ Frankrijk	NMW	0,05	(2001)AFSSA
Orée du bois	Orée du bois	St Amand les Eaux/ Frankrijk	NMW	1,387	(a)(t)
Perrier	Perrier	Vergèze/ Frankrijk	NMW	0,1	(2005)(pm)
Rozana	Des Romains	Beauregard Vendon/ Frankrijk	NMW	0,7	(2001)AFSSA
St Amand	Clos de l'Abbaye	St Amand les Eaux/ Frankrijk	NMW	1,424	(a)(t)
Saint Antonin	Prince noir	St Antonin Noble Val/ Frankrijk	NMW	1,344	(b)
San Pellegrino	San Pellegrino	Bergamo/Italië	NMW	0,412	(b)(g)
Tonissteiner Sprudel	Tonissteiner Sprudel	Andernach-Kell/ Duitsland	NMW	0,02	(b)
Vauban	Vauban	St Amand les Eaux/ Frankrijk	NMW	1,501	(a)(t)
Vichy Célestins	Célestins	Vichy/ Frankrijk	NMW	5,9	(2005)(pm)
Vichy St Yorre	Royale	St Yorre/ Frankrijk	NMW	9	(2002)(pm)
Vittel	Grande source	Vittel/ Frankrijk	NMW	0,16	(b)(g)
Volvic	Clairvic	Volvic/ Frankrijk	NMW	0,184	(a)
Wattwiller	Lithinée	Wattwiller/ Frankrijk	NMW	1,514	(a)(t)
Cristaline	Louise	Frankrijk	BW	0,588	(a)
Cristaline	St Léger	Frankrijk	BW	0,893	(a)
Pierval		Normandië/ Frankrijk	BW	0,102	(b)
n.m.	Heartsease sparkling	Engeland	BW		(a)

Legende tabel 6 :

NMW : natuurlijk mineraalwater ; BW : bronwater ; nm : niet meegedeeld ; (a) : controle FAVV 2007 ; (b) : controle FAVV 2005 ; (t) : vermoede of bevestigde defluoreringsbehandeling op geactiveerd aluminiumoxide ; pm : persoonlijke mededeling ; g : gemiddelde waarde ; AFSSA : Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments

Het is zeer moeilijk om die gegevens voor alle ingevoerde waters te verkrijgen. Het fluorgehalte staat trouwens niet op het etiket van de laag belaste waters.

Er dient voor ogen te worden gehouden dat er door sommige uitbaters sedert 2007 behandelingen op geactiveerd aluminiumoxide uitgevoerd worden, en goedgekeurd door de overheid zodat de gehalten van sommige mineraalwaters met hoog fluorgehalte onder de drempel van 1,5 mg/l gebracht kunnen worden. Dat kan het geval zijn voor bijvoorbeeld Vichywater. In sommige gevallen is de behandeling bekend of verondersteld (cf. nota t, tabel 6).

2.2.3 Drankverbruik in België

2.2.3.1 Algemene bevolking van meer dan 15 jaar

In België werd in 2004 de eerste nationale voedselconsumptiepeiling uitgevoerd op initiatief van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, (De Vriese et al., 2007). Een representatief staal van de bevolking van 15 jaar en ouder werd op willekeurige wijze getrokken uit het Rijksregister. De steekproef werd ingedeeld in 4 leeftijdsgroepen (15-18 jaar, 19-59 jaar, 60-74 jaar en 75 jaar of meer) en beide geslachten. Het totaal aantal te ondervragen personen werd evenredig verdeeld over de gewesten en de provinciale clusters volgens populatiegrootte. Een meer gedetailleerd overzicht van de procedure voor steekproeftrekking kan worden teruggevonden in de publicatie van De Vriese et al. (2005).

De respondenten werden tweemaal thuis bezocht door een getrainde diëtist(e). Tijdens het eerste bezoek werden algemene vragen gesteld, o.a. over de gezondheid, de leefgewoonten en de fysieke activiteit van de respondent. De lengte en het gewicht van de respondent werden mondeling door de persoon zelf gerapporteerd. Het belangrijkste onderdeel van de bevraging was de 24-uursvoedingsnavraag. Hierbij werd in detail gerapporteerd wat door de bevrageerde persoon sinds het opstaan van de vorige dag tot het opstaan op de dag van bevraging werd gegeten en gedronken. Ook de hoeveelheid van de geconsumeerde voedingsmiddelen en dranken werd geregistreerd met behulp van een fotoboek, standaard- en huishoudmaten. Om de bevraging te standaardiseren, gebeurde deze met een specifiek software programma, nl. EPIC-SOFT. Tijdens het tweede bezoek, ongeveer 2 tot 8 weken later, werd een tweede 24-uursvoedingsnavraag afgenomen. In de tijd tussen de twee bezoeken diende de respondent zelf nog een voedselfrequentievragenlijst in te vullen.

Om de gebruikelijke inname van voedingsmiddelen en dranken te kunnen bepalen, is typisch informatie over voedselconsumptie vereist over een aanzienlijk aantal dagen. Het is echter zelden mogelijk om deze informatie te verzamelen voor alle individuen in de studie. Daarom wordt een statistische methode gebruikt die de interpersoonlijke variantie in voedsel- en nutriënteninnames corrigeert en gebruikt kan worden wanneer slechts weinig dagen per persoon beschikbaar zijn.

Voor een correcte evaluatie van de verdeling van de inname van niet-alcoholische dranken binnen de bevolking is minstens informatie over twee dagen nodig.

Door middel van statistische analyse kan dan een schatting gemaakt worden van de consumptie over een langere periode. Hierbij is dan enkel de spreiding tussen de personen belangrijk en niet de intra-individuele dag-tot-dag verschillen. We spreken over de gebruikelijke innamen.

In huidig advies ligt de nadruk op de gebruikelijke innamen van niet-alcoholische dranken in de totale bevolking (verbruikers + niet-verbruikers) en niet deze van de verbruikers alleen (*consumers only*); gezien de nadruk ligt op chronische blootstelling aan fluor. In dit advies werd de Nusser methode (Nusser et al., 1996) gebruikt, aanbevolen door het *Institute of Medecine*

(IOM, 2003). Door deze methode wordt de totale variantie gecorrigeerd voor de interpersoonlijke varianties en worden de data getransformeerd naar een normale distributie. De software C-SIDE (*Software for Intake Distribution Estimation*) om de gebruikelijke inname distributies te schatten, werd ontwikkeld aan de Iowa universiteit (Guenther et al., 1997; ISU, 1996).

Er werd een schatting gemaakt van de gebruikelijke inname van niet-alcoholische dranken in de totale bevolking en voor beide regio's (Vlaanderen en Wallonië) afzonderlijk. Brussel werd mee opgenomen in de berekeningen voor Wallonië gezien het aantal personen dat gedurende de twee dagen van het onderzoek minstens eenmaal drinkt uit bepaalde groepen te laag is om de Nusser methode te kunnen toepassen. In een meer verfijnde benadering (berekening van de fluorinname van de Belgische bevolking) kan wel rekening gehouden worden met de woonplaats van de respondent (Wallonië of Brussel) bij het toekennen van de concentraties in leidingwater; echter een uitsplitsing van de resultaten voor Wallonië en Brussel apart, is opnieuw niet mogelijk.

De totale inname van niet-alcoholische dranken en uitgesplitst naar fruit- en groentendranken, frisdranken, koffie, thee, mineraalwater, bronwater en leidingwater, kan gevonden worden in tabel 7 voor Vlaanderen en in tabel 8 voor Wallonië en Brussel. Deze gebruikelijke innames zijn gewogen en gecorrigeerd voor interviewdag, seizoen, leeftijd en geslacht.

De totale inname van niet-alcoholische dranken is hoger in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel. Meer specifiek is de inname van frisdranken, koffie en thee hoger in Vlaanderen in vergelijking met Wallonië en Brussel. In Wallonië en Brussel is de inname van leidingwater hoger.

Tabel 7: Gemiddelde gebruikelijke inname (SD, Min, P25, P50, P75, P95, P97.5, P99, Max) (ml/dag) van niet-alcoholische dranken in Vlaanderen

	Gemiddelde	SD	Min	P25	P50	P75	P95	P97,5	P99	Max	Obs	N
Niet-alcoholische dranken totaal (met bouillon)	1.446	592	0	1.027	1.361	1.768	1.552	2.868	3.277	10.725	3.842	1.923
Niet-alcoholische dranken totaal (zonder bouillon)	1.444	596	0	1.023	1.356	1.767	2.534	2.861	3.322	10.725	3.842	1.923
Fruit- en groentesappen	63	82	0	0	32	99	225	281	357	3.500	942	668
Frisdranken	219	260	0	0	145	338	727	902	1.143	5.000	1.516	930
Koffie, thee en kruidenthee	502	381	0	238	445	696	1.205	1.484	1.802	4.275	2.855	1.506
Koffie	409	359	0	135	348	588	1.062	1.321	1.663	4.275	2.523	1.350
Thee en kruidenthee	84	163	0	0	0	112	423	562	745	2.300	733	463
Water totaal	615	469	0	267	520	860	1.504	1.762	2.120	9.000	2.903	1.628
Mineraalwater en bronwater	526	446	0	185	428	752	1.386	1.631	1.979	9.000	2.475	1.438
Mineraalwater en bronwater, niet gecarboniseerd	405	414	0	66	299	609	1.276	1.461	1.767	9.000	1.941	1.189
Mineraalwater en bronwater, gecarboniseerd	117	204	0	0	0	172	537	700	921	4.000	728	498
Leidingwater	73	174	0	0	0	51	427	603	843	3.150	627	429

Obs: aantal consumptiedagen (totaal aantal 3846)

N: aantal gebruikers die tenminste eenmaal consumeren uit deze groep (totaal aantal: 1923)

Tabel 8: Gemiddelde gebruikelijke inname (SD, Min, P25, P50, P75, P95, P97,5 P99, Max) (ml/dag) van niet-alcoholische dranken in Wallonië en Brussel

	Gemiddelde	SD	Min	P25	P50	P75	P95	P97,5	P99	Max	Obs	N
Niet-alcoholische dranken totaal (met bouillon)	1.370	484	0	1.028	1.326	1.658	2.232	2.462	2.758	5.580	2.314	1.158
Niet-alcoholische dranken totaal (zonder bouillon)	1.364	481	0	1.023	1.321	1.653	2.221	2.449	2.743	5.580	2.314	1.158
Fruit- en groentesappen	60	76	0	0	33	93	210	263	335	1.950	609	432
Frisdranken	190	205	0	0	138	303	588	703	856	3.850	786	504
Koffie, thee en kruidenthee	363	265	0	173	322	500	853	1.006	1.223	3.150	1.793	916
Koffie	303	261	0	110	267	435	787	958	1.184	3.150	1.563	832
Thee en kruidenthee	49	96	0	0	0	61	254	324	420	2.250	310	203
Water totaal	709	415	0	406	661	952	1.469	1.666	1.917	5.250	1.919	1.045
Mineraalwater en bronwater	550	409	0	219	492	800	1.315	1.493	1.713	4.500	1.485	857
Mineraalwater en bronwater, nt gecarboniseerd	446	387	0	119	373	680	1.188	1.368	1.574	4.500	1.270	755
Mineraalwater en bronwater, gecarboniseerd	99	208	0	0	0	103	547	727	962	3.000	291	202
Leidingwater	132	238	0	0	0	181	632	826	1.085	4.500	558	366

Obs: aantal consumptiedagen (totaal aantal 2.320)

N: aantal gebruikers die tenminste eenmaal consumeren (totaal: 1.160)

2.2.3.2 Jonge kinderen

Voor deze leeftijdsgroep was het moeilijk om de Nussermethode (zie 2.2.3.1, algemene bevolking van meer dan 15 jaar) toe te passen gezien voor sommige voedselgroepen (koffie, thee) er te weinig kinderen zijn die dranken uit deze groepen gedurende drie opeenvolgende dagen verbruikten. Daarom werd geopteerd om gewoon de gemiddelde inname te berekenen over de drie dagen.

Voor Wallonië zijn geen gegevens beschikbaar.

In 2002 startte de Universiteit van Gent een enquête naar voedingsgewoonten bij jonge kinderen (2.5-6 jaar), enkel in Vlaanderen (Huybrechts et al., 2008). Binnen alle provincies van Vlaanderen werden scholen als eerste steekproefeenheid geselecteerd en klassen als tweede steekproefeenheid. In totaal moesten 65 scholen geselecteerd worden om een participatie van 50 scholen te bereiken. In totaal dienden minstens 1000 kinderen te worden bevestigd.

Bij de keuze van de methode werd geopteerd voor de combinatie van een schriftelijke semi-kwantitatieve voedselfrequentievragenlijst (FFQ) en een 3-daagse registratie (eetdagboekje), beide in te vullen door de ouders van de jonge kinderen en de leerkrachten op school. 1844 FFQ's en 1052 eetdagboekjes werden verzameld. Daarvan waren slechts 1766 FFQ's en 1026 eetdagboekjes bruikbaar voor analyses.

De totale inname van niet-alcoholische dranken en uitgesplitst naar fruit- en groentedranken, frisdranken, koffie, thee, mineraalwater, bronwater en leidingwater kan gevonden worden in tabel 9 voor de Vlaamse jonge kinderen.

Voor kinderen jonger dan 2 jaar zijn heel weinig gegevens beschikbaar. In Brussel werd in 2008 een studie gestart naar de inname van fluor via water, supplementen en tandpasta bij deze leeftijdsgroep. De steekproefgrootte bedraagt echter slechts 20 kinderen waardoor het niet mogelijk is om conclusies te trekken of berekeningen uit te voeren (Guerrand, 2008).

Tabel 9: Gemiddelde inname (SD, Min, P25, P50, P75, P95, P97.5, P99, Max) (ml/dag) van niet-alcoholische dranken voor jonge kinderen in Vlaanderen

	observaties	gemiddelde	SD	P_50	P_75	P_80	P_85	P_90	P_95	P_97.5	P_100
<u>fleswater totaal</u>	2.091	180	213	150	300	300	400	450	600	750	1.575
leidingwater	2.091	57	132	0	20	100	150	200	320	450	1.125
koffie	2.091	4	30	0	0	0	0	0	0	63	594
thee	2.091	7	42	0	0	0	0	0	0	125	657
fruit- en groentesap	2.091	173	209	150	250	300	400	450	600	675	1.728
gesuikerde drank	2.091	108	179	0	150	200	250	325	450	600	1.650
bouillon	2.091	9	39	0	0	0	0	0	47	150	300
<u>leidingwater totaal</u>	2.091	358	294	300	525	600	650	750	900	1.050	2.183
<u>totaal</u>	2.091	538	303	500	716	775	850	925	1.075	1.225	2.333

2.2.4 Beoordeling van de blootstelling aan fluor

De door de Europese Unie gebruikte methodologie om de inname van een voedingsadditief te beoordelen berust op de maximuminname van voedingsmiddelen gecombineerd met het maximumgehalte van het voedingsadditief. Het additief waarvan de inname lager blijft dan de maximuminnamewaarden zoals vastgesteld door de toxicologen, wordt dus als risicoloos voor de menselijke gezondheid beschouwd (EU-SCOOP, 1998). Er kunnen ook meer gegevens over de door de Europese Unie voorgestelde methodologie en de toepassing ervan op een beperkt aantal additieven teruggevonden worden in het advies "Innameschatting van additieven" (HGR, 2007).

Hoewel fluor niet als een voedingsadditief in de algemene zin van het woord beschouwd kan worden, heeft die maximalistische aanpak in eerste instantie de aandacht van de werkgroep getrokken.

Zonder het belang ervan te ontkennen is vlug gebleken dat een dergelijke aanpak, voor de verschillende bevolkingsgroepen en de verschillende al dan niet hydrische voedingsbronnen van fluor, een groot werk betekende waarvan het resultaat de vergelijking met die van een verfijnde, zelfs onvolledige, aanpak gebaseerd op het resultaat van de thans beschikbare voedselconsumptiepeilingen, niet kan doorstaan.

Een verfijnder raming van de blootstelling aan fluor via de consumptie van niet-alcoholische dranken is thans enkel voor volwassenen mogelijk.

Met blootstelling aan fluor via inademing, via voedingssupplementen en tandpasta wordt geen rekening gehouden omdat die verwaarloosbaar is hoewel daaromtrent tot heden relatief weinig gegevens voorhanden zijn.

Inname van fluor via voedingsmiddelen wordt ook niet in rekening gebracht. Enkel de fluorconcentratie in thee kan hoog liggen (0,34 - 5,2 mg/l) (Wei, 1889; Chan en Koh 1996), maar gezien er geen informatie beschikbaar is over het juiste type thee en de trektijd in de voedselconsumptiepeiling, werd deze bron ook niet in aanmerking genomen. Enkel de fluorconcentratie in leidingwater, nodig voor het bereiden van de thee, werd in acht genomen. Boven (2.2.2.1) werd reeds gesteld dat op basis van de beschikbare literatuur, het AFSSA schat dat de inname van fluor via consumptie van levensmiddelen (exclusief water, tandpasta en supplementen en gefluorideerd zout) niet hoger kan liggen dan 2 mg/dag (AFSSA, 2005).

In deze oefening wordt verondersteld dat voor de bereiding van frisdranken en fruitsappen, maar eveneens voor de bereiding van koffie, thee en bouillon thuis, leidingwater gebruikt wordt. Er wordt echter geen rekening gehouden met het leidingwater gebruikt voor koken of voor bereiden van recepten, voor wassen, tanden wassen en afwassen.

Het doel van deze oefening is om fluorconcentratie in leidingwater en reële fluorconcentraties van verschillende merken van mineraal- en bronwater in verband te brengen met de verbruikte hoeveelheden van deze waters in de nationale voedselconsumptiepeiling uitgevoerd in 2004. Voor leidingwater werd bij het koppelen van de concentratiedata met de consumptiedata ook rekening gehouden met de woonplaats (Vlaanderen, Brussel of Wallonië) van de respondenten.

De voedselconsumptiepeiling bij volwassenen, uitgevoerd in 2004, die hierboven reeds besproken werd (cf. 2.2.3.1.), wordt gebruikt voor het berekenen van de verbruikte hoeveelheden en verbruiksfrequentie van leidingwater en de verschillende merken van bron- en mineraalwater.

Voor fluorconcentraties in leidingwater zijn voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel zowel gemiddelde als maximum concentraties beschikbaar. Voor deze oefening werd besloten om de maximale concentraties te gebruiken gezien de HGR geopteerd heeft voor een voorzichtige inschatting van de blootstelling aan fluor. Echter, dit leidt tot een overschatting gezien de maximum concentraties slechts in bepaalde streken in België worden waargenomen (zie figuren 1 en 2 in hoofdstuk 2.2.2.2.). Het feit dat de fluorconcentratie in thee niet in rekening gebracht wordt, kan echter leiden tot een onderschatting van de fluorinname.

Voor fluorconcentraties in fleswater, heeft de HGR literatuurgegevens (Bottenberg 2004) en/of gegevens van de bevoegde overheden (FAVV, FOD/DG4) gebruikt. Wanneer verbruiksfrequentie van verschillende merken fleswater in rekening wordt gebracht, stelt de HGR vast dat in 52,8 % van de gevallen, het geconsumeerde fleswater een concentratie lager dan 0,5 mg/l had, in 14,6 % van de gevallen werd een concentratie tussen 0,5 en 1 mg/l vastgesteld, in 10,4 % van de gevallen een concentratie tussen 1 en 1,5 mg/l, in 3,7 % van de gevallen een concentratie tussen 1,5 en 5 mg/l en in 0,5 % van de gevallen een concentratie hoger of gelijk aan 5 mg/l. In 18 % van de gevallen was de fluorconcentratie in het betreffende fleswater onbekend. In dit geval werd de gemiddelde fluorconcentratie van alle andere fleswaters toegekend, gewogen voor de verbruiksfrequentie van de verschillende merken van fleswater. Deze gemiddelde concentratie bedroeg 0,4 mg/l. Er werd besloten in dit geval niet de maximum concentratie van 5,5 mg/l te gebruiken, gezien dit zou leiden tot een onrealistische overschatting van de blootstelling aan fluor.

Er werd enkel met de respondenten met twee complete 24-uurs recalls voor deze analyses (n=3083) rekening gehouden.

De individuele inname van fluor via leidingwater of fleswater werd ingeschat via de volgende vergelijking:

$$Y_i \text{ (mg/day)} = C_i \times X_i$$

Met Y_i de inname van fluor van individu i via consumptie van leidingwater of fleswater van een bepaald merk (in mg per dag),

C_i is de concentratie van fluor in dat type water (mg/l),

X_i is de consumptiehoeveelheid van dat type water door individu i (l/dag).

Om de totale inname van fluor per type water of per dag te bepalen, worden de individuele fluorinnames opgeteld.

De distributie van de gebruikelijke fluorinname werd geschat via de Nussermethode (Nusser et al.), waarbij gebruik gemaakt werd van C-SIDE software (ISU, 1996). De Nusser methode elimineert de intra-individuele variantie of dag-tot-dag variantie en transformeert de data naar een normale verdeling. De gebruikelijke fluorinnamen werden bepaald voor de totale populatie, beide geslachten en alle leeftijdsgroepen, telkens uitgesplitst naar regio. De regio Brussel en Wallonië werden samengenomen bij de bespreking van de resultaten omwille van het feit dat de Nussermethode niet gebruikt kan worden indien er te weinig observaties zijn (te weinig observaties voor Brussel om een afzonderlijke analyse uit te voeren).

Uit de resultaten (tabellen 10 en 11) blijkt dat de totale fluorinname via consumptie van niet-alcoholische dranken in Vlaanderen 1,36 mg/dag bedraagt, terwijl in Wallonië (+ Brussel) 0,93 mg/dag. Het percentiel 97,5 van de inname bedraagt 3,06 mg/dag voor Vlaanderen en 2,44 mg/dag voor Wallonië (+Brussel). In beide regio's is de inname van fluor hoger voor mannen dan voor vrouwen en heeft de leeftijdsgroep 19-59 jaar de hoogste fluorinname.

De lezer die meer informatie wenst over de resultaten van deze beoordeling van blootstelling aan fluor, kan het artikel *Fluoride intake through consumption of tap water and bottled water in Belgium* in de *International Journal of Environmental Research and public Health* (Vandevijvere et al., 2009) in de bijlage raadplegen.

Tabel 10: Fluorinname via de consumptie van niet-alcoholische dranken in Vlaanderen per geslacht en leeftijdsgroep (mg/dag) (Vandevijvere et al., 2009)

	Average	SD	P50	P95	P97,5	P99	N	% tap water
Total population	1,36	0,66	1,24	2,64	3,06	3,60	1.918	82
Sex								
Men	1,46	0,77	1,32	2,90	3,43	4,13	968	84
Women	1,27	0,59	1,17	2,38	2,69	3,08	950	80
Age (years)								
15-18	1,17	0,52	1,11	2,13	2,36	2,65	486	80
19-59	1,48	0,77	1,34	2,96	3,44	4,05	509	81
60-74	1,16	0,51	1,08	2,11	2,38	2,72	480	83
>75	1,00	0,44	0,95	1,83	2,06	2,34	443	83

Tabel 11: Fluorinname via de consumptie van niet-alcoholische dranken in Wallonië en Brussel per geslacht en leeftijdsgroep (mg/dag) (Vandevijvere et al., 2009)

	Average	SD	P50	P95	P97,5	P99	N	% tap water
Total population	0,93	0,60	0,83	2,07	2,44	2,93	1.159	63
Sex								
Men	0,98	0,64	0,89	2,18	2,59	3,13	574	70
Women	0,88	0,55	0,79	1,94	2,28	2,73	583	58
Age (years)								
15-18	0,90	0,57	0,79	2,00	2,32	2,75	271	62
19-59	0,99	0,63	0,88	2,19	2,58	3,09	319	64
60-74	0,86	0,55	0,75	1,88	2,28	2,83	307	60
>75	0,67	0,42	0,64	1,45	1,65	1,90	260	64

3. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN

Er lijkt geen fysiologische behoefte aan fluor te bestaan. Fluor is geen essentieel micronutriënt. Dat wil echter nog niet zeggen dat we de rol van het fluor ion bij tanden en botten alsook op microbiologisch vlak voor de tandflora mogen veronachtzamen.

Elk, zelfs gematigd, teveel aan fluor is schadelijk voor het organisme.

In België is de consumptie van leidingwater (kraantjeswater) of verpakt verhandeld water (fleswater) niet van aard om een risico te vormen voor de menselijke gezondheid voor zover de criteria inzake samenstelling en etikettering van de terzake bevoegde Europese overheidsinstanties nageleefd worden.

Er moet een bijzondere aandacht besteed worden aan leidingwater en aan fleswater waarvan de fluorconcentratie gelijk of hoger ligt dan 1,50 mg/l.

De etikettering van natuurlijk mineraal water (NMW) moet in het bijzonder aan wettelijke aanwijzingen voldoen, luidend als volgt:

- "bevat fluor" als de fluorconcentratie hoger ligt dan 1,0 mg/l,
- "dit product is niet geschikt voor zuigelingen of kinderen onder zeven jaar" als de fluorconcentratie gelijk of hoger ligt dan 1,5 mg/l.

Onder de criteria weerhouden voor het toestaan van de bewering "geschikt voor de bereiding van zuigelingenvoeding" heeft de HGR het maximum toegelaten fluorgehalte op minder dan 1,0 mg/l vastgelegd.

Op basis van de thans beschikbare gegevens en zoals al eerder voorgesteld (HGR 8854), zal de HGR zo spoedig mogelijk de criteria voor het toekennen van de bewering "geschikt voor de bereiding van zuigelingenvoeding" herzien.

In de streken waar de consumptie van fluorrijk leidingwater en verpakt verhandeld water gebruikelijk is, is een specifieke informatieverstrekking aan de bevolking nodig. Die bevolkingsgroepen moeten overigens het voorwerp uitmaken van een epidemiologische studie bij de mens over de incidentie van fluorose.

Onder het verpakt verhandeld water zijn enkele NMW, wegens de kenmerken die ze vertonen, niet noodzakelijk bestemd voor gewone consumptie, en dat in tegenstelling tot het leidingwater waar de criteria van drinkbaarheid nageleefd worden. De aandacht van de consumenten dient gevestigd te worden op de noodzaak om vóór elk verbruik de samenstelling van het product na te gaan en die van de producenten op de verplichting om de nodige informatie zo toegankelijk mogelijk te maken.

Moet er nog eens aan herinnerd worden dat de consumptie van gefluoreerde voedingssupplementen buiten elke medisch toezicht afgeraden moet worden.

4. REFERENTIES

- AFSSA – Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments. Evaluation des risques sanitaires liés aux situations de dépassement des limites et références de qualité des eaux destinées à la consommation humaine, juin 2004 à avril 2007 – Tome 1. Fiche 3 : Evaluation des risques sanitaires liés au dépassement de la limite de qualité des fluorures dans les eaux destinées à la consommation humaine. Janvier 2005.
- Belgaqua - Belgische Federatie voor de Watersector. Medegedeelde gegevens, 2006.
- Belgisch Koninkrijk. Koninklijk besluit van 8 februari 1999 betreffende natuurlijk mineraal water en bronwater, gewijzigd door het Koninklijk besluit van 15 december 2003.
- Belgisch Koninkrijk. Koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt.
- Bottenberg P. Fluoride content of mineral waters on the Belgian market and a case report of fluorosis induced by mineral water use. Eur J Pediatr 2004; 163: 626-627
- Bounias M. Traité de toxicologie générale. Springer, Paris, Berlin, 1999, pp.502-503
- Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Besluit van 24 januari 2002 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de kwaliteit van het leidingwater.
- Canadean. Gegevens van 2006.
- CAC – Codex Alimentarius Commission, FAO – Food Agriculture Organisation, WGO – Wereldgezondheidsorganisatie. Health related limits for certain substances in the Codex standard for natural mineral waters. 2007.
- Carton RJ. Review of the 2006 United States National Research Council report: Fluoride in drinking water. Fluoride 2006; 39 (3):163-172
- Chan JT, Koh SH. Fluoride content in caffeinated, decaffeinated and herbal teas. Caries Res 1996; 30: 88-92.
- Charpentier J. Prescription of fluorides in medicine. Rev Med Liege 1996 ; 51(6) : 406-10
- Creff AF. Manuel de diététique en pratique médicale courante. Masson, Paris, 3^{ème} ed., 1992, pp. 194 et 208
- DGARNE – Direction Générale opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de l’Environnement. Gegevens van 2007. F. Delhoye
- De Vriese S, Debacker G, de Henauw S, Huybrechts I, Kornitzer M, Leveque A et al. The Belgian food consumption survey: aims, design and methods. Arch Public Health. 2005; 63: 1-16.
- De Vriese S, Huybrechts I, Moreau M, Van Oyen H. De Belgische Voedselconsumptiepeiling 1 - 2004 : Rapport. D/2006/2505/15-18. 2007. Brussels, Belgium, Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. 3-1-2006.

- EFSA - European Food Safety Authority. Opinion of Scientific Panel related to the Tolerable Upper Intake Level of Fluoride (EFSA-Q-2003-018). The EFSA journal, 2005. 192. 1-65. Corrected and published on 7 June 2006.
- EFSA - European Food Safety Authority. Opinion of Scientific Panel related to concentration limits for boron and fluoride in natural mineral waters (EFSA-Q-2003-21). The EFSA journal, 2005. 237.1-8
- EU – Europese Unie. Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water.
- EU – European Union. SCOOP – Scientific cooperation. Development of methodologies for the monitoring of food additive intake across the European Union. Reports on tasks for scientific cooperation. Report of experts participating in Task 4.2. Brussels: European Commission 1998; final report SCOOP/INT/REPORT/2
- Guenther PM, Kott PS, Carriquiry AL. Development of an approach for estimating usual nutrient intake distributions at the population level. J Nutr 1997; 127: 1106-1112.
- Guerrand A. Evaluation de la consommation de fluor chez les enfants âgés de 0 à 6 ans, dans la région de Bruxelles. Travail de fin d'études, Spécialisation en diététique de l'enfant et de l'adolescent. Sept 2008.
- HGR – Hoge Gezondheidsraad. Werkdocument FLUOR II van M. Ulens en A. Noirfalise. Brussel : HGR, 2002_a.
- HGR – Hoge Gezondheidsraad. Updaten van het fluoradvies geformuleerd in 1995 door de Hoge Gezondheidsraad en de Nationale Raad van de Voeding. Brussel : HGR, 2002_b. Advies 6103.
- HGR – Hoge Gezondheidsraad. Innameschatting van additieven. Brussel : HGR, 2007. Advies 8118
- HGR - Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België. Brussel : HGR;2009. Advies 8309.
- HGR – Hoge Gezondheidsraad. Advies over Fluor. Brussel : HGR, 2009. Advies 8520.
- HGR – Hoge Gezondheidsraad. Herziening van het advies Fluor nr. 8520 : Fluor(-ide) ter preventie van tandcariës. Brussel : HGR, 2011. Advies 8671.
- HGR – Hoge Gezondheidsraad. Advies betreffende het toekennen van de bewering « geschikt voor de bereiding van zuigelingenvoeding » aan een bronwater. Brussel : HGR, 2012. Advies 8854.
- Huybrechts I, Matthys C, Pynaert I, De Maeyer M, Bellemans M, De Geeter H et al. Flanders preschool dietary survey: rationale, aims, design, methodology and population characteristics. Archives of Public Health. 2008; 5-25.
- NIS – Nationaal Instituut voor de Statistiek. FOD economie, 2007.
- IOM - Institute of Medicine. Dietary Reference Intakes: Applications in Dietary Assessment (2003). Food and Nutrition Board, editor. 2003. Washington, D.C., National Academy Press.

- ISU - Iowa State University. A user's guide to C-SIDE. Software for Intake Distribution Estimation. Technical Report 96-TR 30, 1-92. 1996. Department of Statistics and Center for Agricultural and Rural Development; Iowa State University: Ames, Iowa State, USA, 1996;
- Lauwerys RR. Toxicologie industrielle et intoxications professionnelles. Masson, Paris, 4ième ed., 1999, pp. 604-619
- Lu FC. Toxicologie, données générales, procédures d'évaluation, organes cibles, évaluation du risque. Masson, Paris, 1992, pp. 20,195 et 325
- Mostin M. Centre Antipoisons-Antigifcentrum. Communication personnelle, novembre 2008
- Nusser SM, Carriquiry AL, Dodd KW, Fuller WA. A semiparametric transformation approach to estimating usual daily intake distributions. J Am Stat Assoc. 1996; 91: 1440-1449.
- Souci, Fachmann, Krant. La composition des aliments, tableaux des valeurs nutritives (anglais, allemand, français). Medpharm, Stuttgart, CRC Press, Ann Arbor, 5th ed., 1994, 1091 pages
- FOD/DG4 – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Directie-generaal Dier, Plant en Voeding. Gegevens autocontrole, 2007.
- Testut F. Pathologie toxique en milieu de travail. A. Lacassagne, Lyon, 1993, pp. 73-82
- Underwood EJ. Trace elements in human and animal nutrition. Academic Press, New-York, 1977, 545 pages
- Vandevijvere S, Horion B, Fondu M, Mozin MJ, Ulens M, Huybrechts I, van Oyen H, Noirfalise A. Fluoride intake through consumption of tap water and bottled water in Belgium. Int J Environ Res Public Health 2009 ; 6 : 1676-1690.
- Vivaqua. Gegevens van 2007.
- Vlaamse Regering. Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en levering van water, bestemd voor menselijke consumptie.
- VMM – Vlaamse Milieumaatschappij. Gegevens van 2007.
- Waalse Regering. Besluit van de Waalse Regering van 3 maart 2005 betreffende Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt.
- Wei SHY. Concentration of fluoride and selected other elements in teas. Nutrition 1989; 5: 237-240.
- WGO – Wereldgezondheidsorganisatie. Fluor en gezondheid. Chroniek WGO 972.26.5.257-267.

5. BIJLAGE

In bijlage wordt ter informatie het artikel toegevoegd dat resultaten bevat over de blootstelling aan fluor zoals berekend op basis van de resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2004. De inhoud van dit artikel valt onder de verantwoordelijkheid van de auteurs.

- Vandevijvere S, Horion B, Fondu M, Mozin MJ, Ulens M, Huybrechts I, van Oyen H, Noirfalise A. Fluoride intake through consumption of tap water and bottled water in Belgium. Int J Environ Res Public Health 2009 ; 6 : 1676-1690.

6. AANBEVELINGEN VOOR ONDERZOEK

Gelet op de schaarse beschikbare gegevens dient de aandacht gevestigd te worden op de noodzaak om bijkomende studies te promoten en te ondersteunen

- over de gegevens inzake de consumptie van waterige vloeistoffen door kinderen onder de 15 jaar,
- over de specifieke behoeften van zuigelingen,
- over de incidentie van fluorose in de bevolkingsgroepen die blootgesteld zijn aan consumptie van leidingwater met hoge fluorgehalten, in het bijzonder wanneer die gepaard gaan met de consumptie van fluorrijk natuurlijk mineraalwater (NMW).

7. SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP

Al de deskundigen hebben **op persoonlijke titel** aan de *ad hoc* werkgroep deelgenomen. De namen van de deskundigen van de HGR worden met een asterisk * aangeduid.

De volgende deskundigen hebben hun medewerking verleend bij het opstellen van het advies:

DELHAXHE Marylène	Voeding & pediatrie	ONE
FONDU Michel*	Chemie, additieven, contaminanten	ULB
GUILLAUME Michèle	Volksgezondheid	ULg
HORION Benoît	NMW, BW en TW; wetgeving	FOD/DG4
MOZIN Marie-Josée	Kindervoeding	HUDERF
NOIRFALISSE Alfred*	Toxicologie en bromatologie	ULg
VANDENPLAS Yvan*	Voeding & pediatrie	ULB
VANDEVIJVERE Stefanie	Voedselconsumptiepeilingen, beheer gegevensbanken, epidemiologie	WIV

Het voorzitterschap werd verzekerd door de heer Alfred NOIRFALISSE en het wetenschappelijk secretariaat door mevr. Michèle ULENS.

Het advies werd goedgekeurd door de permanente werkgroep "Voeding en Gezondheid, Voedselveiligheid inbegrepen" (PWG VGVV) tijdens de zitting van 31 oktober 2012.

CARPENTIER Yvon*	Voeding, pathologische biochemie	ULB
DE BACKER Guy*	Preventieve geneeskunde, volksgezondheid, epidemiologie	UGent
FONDU Michel*	Chemie, additieven, contaminanten	ULB
HUYGHEBAERT André*	Chemie, technologie	UGent

LARONDELLE Yvan	Biochemie - metabolisme, menselijke en dierlijke voeding	UCL
MAGHUIN-ROGISTER Guy*	levensmiddelenanalyse	ULg
MELIN Pierrette*	Medische microbiologie	ULg
MERTENS Birgit	Toxicologie, <i>novelfoods</i>	ISP
NEVE Jean*	Therapeutische chemie en voedingswetenschappen	ULB
NOIRFALISSE Alfred*	Toxicologie en bromatologie	ULg
RIGO Jacques*	Voeding in de pediatrie	ULg

De administratie werd vertegenwoordigd door:

DE BOOSERE Isabel FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu – DG 4

Het voorzitterschap van de PWG VGVV werd verzekerd door de heer Guy DE BACKER en het wetenschappelijk secretariaat door mevr. Michèle ULENS.

Int. J. Environ. Res. Public Health **2009**, *6*, 1676–1690; doi:10.3390/ijerph6051676

OPEN ACCESS

International Journal of
**Environmental Research and
Public Health**
ISSN 1660-4601
www.mdpi.com/journal/ijerph

Article

Fluoride Intake through Consumption of Tap Water and Bottled Water in Belgium

Stefanie Vandevijvere ^{1,*}, Benoit Horion ², Michel Fondu ³, Marie-Josée Mozin ⁴, Michèle Ulens ⁵, Inge Huybrechts ⁶, Herman van Oyen ¹ and Alfred Noirfalise ⁵

¹ Scientific Institute of Public Health, Unit of Epidemiology, J. Wytsmanstraat 14, 1050 Brussels, Belgium; E-Mail: herman.vanoyen@iph.fgov.be

² Federal Public Service of Health, Food Chain Safety and Environment, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussels, Belgium; E-Mail: benoit.horion@health.fgov.be

³ Institute for European Studies, Université Libre de Bruxelles, Pleinlaan 2, 1050 Brussels, Belgium; E-Mail: michel.fondu@versateladsl.be

⁴ Hospital for Children Queen Fabiola, Université Libre de Bruxelles, Avenue J. Crocq 15, 1020 Laeken, Belgium; E-Mail: marie-josee.mozin@huderf.be

⁵ Superior Health Council, Zelfbestuurstraat 4, 1050 Brussels, Belgium; E-Mails: michele.ulens@health.fgov.be (M.U.); alfred.noirfalise@health.fgov.be (A.N.)

⁶ Ghent University, Department of Public Health, De Pintelaan 185, 9000 Ghent, Belgium; E-Mail: inge.huybrechts@ugent.be

* Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: Stefanie.Vandevijvere@iph.fgov.be; Tel.: +32 (0)26 425752; Fax: +32 (0)26 42 5410

Received: 21 April 2009 / Accepted: 13 May 2009 / Published: 15 May 2009

Abstract: There is a tendency to align higher levels of fluoride in natural mineral water with the existing higher levels in tap water. Treatment of natural mineral waters could harm the preservation of their natural character. In this study fluoride intake through bottled and tap water consumption in the Belgian adult population was assessed, taking into account regional differences. A deterministic approach was used whereby consumption quantities of tap water and different brands of bottled water were linked with their respective fluoride concentrations. Data from the national food consumption survey (2004) were used and the Nusser methodology was applied to obtain usual intake estimates.

Mean intake of fluoride through total water consumption in Flanders was 1.4 ± 0.7 mg/day (97.5th percentile: 3.1 mg/day), while in the Walloon region it was on average 0.9 ± 0.6 mg/day (97.5th percentile: 2.4 mg/day). The probability of exceeding the UL of 7 mg per day via a normal diet was estimated to be low. Consequently, there is no need to revise the existing norms, but higher fluoride concentrations should be more clearly indicated on the labels. Reliable data about total dietary fluoride intake in children, including intake of fluoride via tooth paste and food supplements, are needed.

Keywords: fluoride; exposure assessment; food consumption survey; Belgium

1. Introduction

Fluorides are ubiquitous in air, water and the lithosphere, where they are seventeenth in the order of frequency of occurrence (0.06-0.09% of the Earth's crust) [1]. Fluoride in air exists in gaseous or particulate forms and arises from fluoride containing soils, industry, coal fires and volcanoes. In non-industrial areas, concentrations range between 0.05-1.9 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Inhalation of fluoride from the air does not contribute more than 0.01 mg/day to the total intake, except in occupational settings where intake by inhalation can be several milligrams [2]. Availability of fluoride from soil depends on solubility of the fluoride compound, the acidity of the soil and the presence of water.

Fluoride in the body is mainly associated with calcified tissue (bone and teeth) due to its high affinity for calcium. Absorbed fluoride is partly retained in bone and partly excreted, predominantly via the kidneys. In infants and young children, retention in bone can be as high as 75% of the absorbed amount, whereas in adults retention is usually 50% or less [3,4]. Fluoride is also incorporated into dental enamel during tooth formation.

Fluoride is not essential for human growth and development but is beneficial in the prevention of dental caries (tooth decay) [5-8] when ingested in amounts of about 0.05 mg/kg bodyweight per day and when applied topically via dental products such as toothpaste [9-11].

Excessive intake of fluoride during enamel maturation before tooth eruption from birth to eight years of age (when enamel formation is complete) can lead to reduced mineral content of enamel

and to dental fluorosis. The incidence and severity of dental fluorosis is dose-dependent [1]. The EFSA Panel considered moderate dental fluorosis, which is characterized by staining and minute pitting of teeth, to be an adverse effect. On the basis that the prevalence of moderate dental fluorosis of permanent teeth is less than 5% in populations ingesting 0.08-0.12 mg/kg bodyweight/day, the Panel considered that the upper level (UL) for fluoride is 0.1 mg fluoride/kg/day in children aged 1-8 years. This is equivalent to 1.5 and 2.5 mg fluoride per day in children aged 1-3 years and 4-8 years respectively [12].

A study with therapeutic oral administration of fluoride in amounts of 0.6 mg/kg bodyweight/day in postmenopausal women over several years increased the risk for non-vertebral bone fractures significantly [13]. The EFSA Panel applied an uncertainty factor of 5 to derive an UL of 0.12 mg/kg bodyweight/day.

This is equivalent to an UL of 5 mg/day in children aged 9-14 years and 7 mg/day for adolescents and adults, aged 15 years and older, including pregnant and lactating women. The UL for fluoride applies to intake from water, beverages, foods, including fluoridated salt, dental health products and fluoride tablets for caries prevention [12].

Among the main sources of total fluoride intake in Europe are drinking waters containing more than 0.3 mg/L of fluoride [11]. Fluoride concentrations in tap water collected during 1985 from public water plants in The Netherlands were between 0.04 and 0.23 mg/L [14]. Whereas drinking water for human consumption, according to Directive 98/83/EC, may not contain more than 1.5 mg fluoride/L, natural mineral waters can have higher fluoride concentration levels. Natural mineral waters which contain more than 1 mg fluoride/L can be labeled as “contains fluoride”. According to Directive 2003/40/EC, the fluoride concentration of natural mineral waters must be less than 5 mg/L. Mineral waters exceeding 1.5 mg fluoride/L shall bear on the label the words “contains more than 1.5 mg/L fluoride; not suitable for regular consumption by infants and children under 7 years of age” and shall indicate the actual fluoride content. Twenty-four mineral waters available in Belgium were found to have fluoride concentrations below 1 mg/L in 16 cases. The highest value found was 5.5 mg/L. A case of dental fluorosis in an eight years old girl was attributed to the preparation of her infant formula with mineral water containing 1.2 mg fluoride/L [15].

Several studies show that excessive long term fluoride intake through water consumption can lead to a range of adverse effects on health such as skeletal and dental fluorosis [16-21].

Fluoride intake from food is generally low. An exception to the low fluoride concentrations found in most foods is tea, which can contain considerable amounts of fluoride (0.34-5.2 mg/L) [22,23], dependent on the type of tea and the duration of brewing. Some brands of instant teas were reported to be another significant source of fluoride intake (up to 6.5 mg/L when prepared with distilled water) [24].

Dental products which contain fluoride can, especially when inappropriately used, increase the total intake of fluoride considerably [9]. This is particularly the case in young children who swallow between 10 to 100% of their toothpaste [25-27]. In the European Communities about 90% of all toothpastes are fluoridated with a maximum level of 1,500 mg/kg.

The European legislation and the norm of the *Codex alimentarius* identified a list of chemical contaminants, fluoride included, which can be present in natural mineral water and determined upper levels for their presence. These levels often were determined using incomplete scientific data. In the near future, these norms will be revised. There is a tendency to align the upper levels of these chemical substances in natural mineral water with the existing upper levels for these substances in tap water. One of the consequences of this alignment will be that natural mineral waters will undergo the same treatment as tap water, which could harm the preservation of their natural character. Natural mineral waters contribute to a policy of sustainable development and to the protection of the natural resources. Therefore it is important in one way to preserve their natural character but in another way it is also primordial to protect the safety of the consumers using evidence-based scientific data.

The objective of this paper is to assess the intake of fluoride through consumption of bottled and tap water in the Belgian adult population, taking into account regional differences. On the basis of these results, the existing norms can be evaluated and eventual recommendations for revision of these norms can be formulated.

2. Design and Methods

2.1. Study Design

The fluoride exposure through consumption of non-alcoholic drinks was calculated using a deterministic approach where consumption quantities of tap water and different brands of bottled water were linked with their respective fluoride concentrations. Regional differences in tap water concentrations were taken into account. Fluoride concentrations of different brands of bottled water were obtained through literature, monitoring data and personal communications.

Fluoride exposure through inhalation from the air, supplements, tooth paste and salt were not taken into account because of the lack of information and because these sources of exposure are assumed to be negligible in adults in Belgium. For tea, no information was available about the duration of brewing from the food consumption survey. Fluoride exposure through food consumption was not taken into account either, but is not negligible. The French Agency for Safety of the Food Chain (AFSSA) estimates that the intake of fluoride through food consumption (water, tooth paste and supplements excluded) is about 2 mg/day for adults [28]. In the UK the mean daily fluoride intake, when including tea but excluding water, amounts to 1.2 mg/day for the adult population [29].

In this study, it is assumed that for the preparation of soft drinks and fruit juices and for the preparation of coffee, tea and broth at home, tap water was used. Tap water used for cooking or preparing meals and for brushing teeth, was not taken into account.

2.2. Food Consumption Data

Consumption data from the 2004 National Food Consumption Survey were used to perform the exposure assessment. Aims, design and methods used in this survey are described elsewhere [30]. The target population comprised all Belgian inhabitants of 15 years or older. The sample included 3,245 participants randomly selected from the National Register. The sampling method followed a multi-stage stratified procedure.

Information on dietary intake was collected by a repeated non-consecutive 24h recall in combination with a food frequency questionnaire. During the 24h dietary recalls the respondent reported the quantity of all foods and beverages consumed during the preceding day. In order to get more information on the within-person variation, two non-consecutive 24h recalls of each respondent were collected. The 24h recall was carried out using the EPIC-SOFT program [31]. This program allows obtaining very detailed information about the foods consumed up to brand level and the recipes used in a standardized way.

A total of 3,083 participants completed two 24-hour recalls of which 1,537 women and 1,546 men. Participants were categorized into four age groups: 15-18 years (n = 760), 19-59 years (n = 830), 60-74 years (n = 789) and 75 years or older (n = 704).

2.3. Fluoride Concentrations of Tap Water and Bottled Water

Mean and maximum concentrations of fluoride in tap water (year 2007) were obtained from the three regional distributors in Belgium (DGARNE for the Walloon region, IBGE for Brussels and VVM for Flanders). The legal norm for fluoride concentration in tap water is 1.5 mg/L (Directive 98/93/CE). Mean and maximum concentrations of fluoride in tap water differed substantially and amounted to 0.08 mg/L and 1.24 mg/L, respectively, for the Walloon region, 0.14 mg/L and 1.39 mg/L, respectively, for the Flemish region and 0.07 and 0.08, respectively, for Brussels. It was decided to use the maximum concentrations in the exposure assessment in order to provide a conservative estimate of the fluoride exposure in Belgian adults.

Fluoride concentrations of different brands of bottled water were obtained from literature [15], from monitoring data by the Belgian Federal Agency for Safety of the Food Chain (FAVV), from monitoring by the French Agency for Safety of the Food Chain (AFSSA) and through personal communications.

When taking into account consumption frequency of different brands of bottled water in Belgium, it was found that in 52.8% of the cases, the consumed brand had a fluoride concentration lower than 0.5 mg/L, in 14.6% of the cases, the fluoride concentration was between 0.5 and 1 mg/L, in 10.4% of the cases between 1 and 1.5 mg/L, in 3.7% of the cases between 1.5 and 5 mg/L and in 0.5% of the cases, the fluoride concentration was higher or equal to 5 mg/L. In 18% of the cases, the fluoride concentration of the consumed water brand could not be retrieved. It was decided to assign a fluoride concentration of 0.4 mg/L to these brands, which represents the mean concentration of the other consumed water brands, weighted by their consumption frequency. The

maximum concentration of 5.5 mg/L was not assigned because this would lead to an unrealistic overestimation of the fluoride exposure in Belgium.

2.4. Statistical Analysis

Only respondents with two completed 24h recall interviews were included in the analyses (n = 3,083; 1,546 men and 1,537 women).

The individual intake of fluoride through consumption of non-alcoholic beverages was estimated using the following equation:

$$Y_i \text{ (mg/day)} = C \times X_i$$

where Y_i is the intake of fluoride by individual i from a particular type of water (in mg per interview day), C is the concentration of fluoride in that particular type of water (in mg per L), X_i is the consumption quantity of a certain type of water by individual i (in L). To estimate the total intake of fluoride per interview day, individual daily intakes of fluoride from different types of water and other beverages were added up.

The usual intake distribution for fluoride was estimated with the Nusser method [32] using the C-side software [33]. Several statistical methods are available to estimate usual intake distributions with the correct mean, variance and skewness. These statistical procedures adjust for day-to-day variability. Of all the different statistical procedures, the Nusser method [32] is highly recommended because it eliminates the intra-individual variance and additionally transforms the data to obtain approximately normally distributed data. The usual intake distribution was weighted and adjusted for the age and sex distribution of the Belgian population and adjusted for day of the week and season.

The results were stratified by region. It was not possible to calculate the results for the region of Brussels separately using C-SIDE because of the low number of positive observations for certain food groups (e.g. coffee/tea). Therefore it was decided to tabulate the results for Flanders (n = 1,923) and the Walloon region (including Brussels) (n = 1,160) separately.

3. Results

In Table 1 and Table 2 the mean daily consumption of non-alcoholic beverages for Flanders and the Walloon region (including Brussels) is tabulated. Total consumption of non-alcoholic beverages was higher in Flanders ($p < 0.001$), while total consumption of bottled water (sum of mineral and source water) was higher in the Walloon region ($p < 0.05$). Consumption of soft drinks ($p < 0.001$), coffee and tea ($p < 0.001$) was higher in Flanders.

Table 1. Mean (SE, P50, P95, P97.5, P99) usual consumption of non-alcoholic beverages in Flanders (mL/day), all days, entire adult population (Food consumption survey, 2004).

	Mean	SE	P50	P95	P97,5	P99	N
Non alcoholic beverages	1,446	13	1,361	1,552	2,868	3,277	1,923
<i>of which</i>							
<i>Tap water</i>							
Fruit and vegetable juices	63	2	32	225	281	357	668
Carbonated/ soft /isotonic drinks, diluted	219	6	145	727	902	1,143	930
Coffee, tea and herbal teas	502	9	445	1,205	1,484	1,802	1,506
Coffee	409	8	348	1,062	1,321	1,663	1,350
Tea and herbal teas	84	4	0	423	562	745	463
Tap water	73	4	0	427	603	843	429
<i>Bottled water</i>							
Mineral and source water	526	10	428	1,386	1,631	1,979	1,438
Mineral and source water, non carbonated	405	9	299	1,276	1,461	1,767	1,189
Mineral and source water, carbonated	117	5	0	537	700	921	498

SE: standard error

N: number of respondents who consumed at least one item from the particular food group during at least one of the two interview days

Table 2. Mean (SE, P50, P95, P97.5, P99) usual consumption of non-alcoholic beverages in the Walloon region (Brussels included), all days, entire adult population (mL/day) (Food consumption survey, 2004).

	Mean	SE	P50	P95	P97,5	P99	N
Non alcoholic beverages	1,370	14	1,326	2,232	2,462	2,758	1,158
<i>of which</i>							
<i>Tap water</i>							
Fruit and vegetable juices	60	2	33	210	263	335	432
Carbonated/ soft /isotonic drinks, diluted	190	6	138	588	703	856	504
Coffee, tea and herbal teas	363	8	322	853	1,006	1,223	916
Coffee	303	8	267	787	958	1,184	832
Tea and herbal teas	49	3	0	254	324	420	203
Tap water	132	7	0	632	826	1,085	366
<i>Bottled water</i>							
Mineral and source water	550	12	492	1,315	1,493	1,713	857
Mineral and source water, non carbonated	446	11	373	1,188	1,368	1,574	755
Mineral and source water, carbonated	99	6	0	547	727	962	202

SE: standard error

N: number of respondents who consumed at least one item from the particular food group during at least one of the two interview days

Total mean intake of fluoride through consumption of non-alcoholic beverages in Flanders was 1.36 ± 0.66 mg/day, while in the Walloon region it amounted to an average of 0.93 ± 0.60 mg/day ($p < 0.001$). Fluoride intake through consumption of non-alcoholic beverages was found to be 3.06 mg/day at the 97.5th percentile for Flanders and 2.44 mg/day at the 97.5th percentile for the Walloon region. In both regions, the fluoride intake was higher in men than in women ($p < 0.001$) and individuals in the 19-59 year age group had a higher fluoride intake compared to the other age groups ($p < 0.001$) (Table 3 and 4).

Table 3. Fluoride intake (mg/day) through consumption of non-alcoholic beverages in Flanders, by sex and age group (Food Consumption Survey, 2004).

	Average	SE*10 ⁻²	P50	P95	P97,5	P99	N	% tap water
Total population	1.4	1.6	1.2	2.6	3.1	3.6	1923	82
Sex								
Men	1.5	2.6	1.3	2.9	3.4	4.1	971	84
Women	1.3	1.9	1.2	2.4	2.7	3.1	952	80

Age (years)								
15-18	1.2	2.3	1.1	2.1	2.4	2.7	488	80
19-59	1.5	3.5	1.3	3.0	3.4	4.1	510	81
60-74	1.2	2.3	1.1	2.1	2.4	2.7	481	83
>75	1.0	1.9	1.0	1.8	2.1	2.3	444	83

SE : standard error
n: number of respondents

Table 4. Fluoride intake (mg/day) through consumption of non-alcoholic beverages in the Walloon region (Brussels included), by sex and age group (Food Consumption Survey, 2004).

	Average	SE*10 ⁻²	P50	P95	P97,5	P99	N	% tap water
Total population	0.9	1.8	0.8	2.1	2.4	2.9	1160	63
Sex								
Men	1.0	2.5	0.9	2.2	2.6	3.1	575	70
Women	0.9	2.5	0.8	1.9	2.3	2.7	585	58
Age (years)								
15-18	0.9	3.6	0.8	2.0	2.3	2.8	272	62
19-59	1.0	3.4	0.9	2.2	2.6	3.1	320	64
60-74	0.9	3.4	0.8	1.9	2.3	2.8	308	60
>75	0.7	2.5	0.6	1.5	1.7	1.9	260	64

SE: standard error
n: number of respondents

In Figures 1 and 2, it may be observed that for both regions, both sexes and all age groups the relative contribution of tap water consumption to the total fluoride intake was higher than the contribution of bottled water consumption. Fluoride exposure through consumption of tap water was higher in men than in women while fluoride exposure through consumption of bottled water was higher in women than in men in both regions. In both regions, the 19-59 year age group had the highest exposure to fluoride both through consumption of tap water and consumption of bottled water.

4. Discussion

In general, total consumption of bottled water was higher in the Walloon region and total consumption of tap water was higher in Flanders. People living in the Walloon region have a lower fluoride exposure compared to persons living in Flanders.

The observed fluoride intakes in both regions in the adult population were far below the upper level of intake of 7 mg/day, set by EFSA [12]. Even at the higher percentiles and taking into account an additional daily intake of fluoride through food consumption of 2 mg/day [28], the upper limit was not exceeded. Moreover, because maximum concentrations were used for the fluoride concentrations in tap water, this may have produced a considerable overestimation of the exposure.

Figure 1. Fluoride intake (mg/day) through consumption of tap water and bottled water by sex, for Flanders (up) and the Walloon region (including Brussels) (below).

Figure 2. Fluoride intake (mg/day) through consumption of tap water and bottled water by age group, for Flanders (up) and the Walloon region (including Brussels) (below).

The maximum concentrations were observed only in very specific, small areas in Belgium. On the other hand, fluoride levels in tea can be very high but were not taken into account because there was a lack of information about the duration of brewing in the food consumption survey. This may have produced an underestimation of total fluoride exposure. Also the neglect of water consumption during teeth brushing and preparation of food, and the neglect of fluoride intake through supplementation and inhalation may have posed an underestimation of fluoride intake.

On the basis of these results, we can assume that there is no potential risk for an excessive intake of fluoride in the general adult population in Belgium. In certain individual cases an excessive exposure could still occur, for example a person meeting the recommendation of consuming at least 1.5 L water a day through consumption of bottled water and being loyal to one brand containing 5 mg/L of fluoride, will exceed the upper level only through water consumption. Individuals consuming bottled water containing a fluoride concentration between 1.5 and 5 mg/L and meeting the recommendation of consuming at least 1.5 mg/L water a day, could exceed the upper level, when also fluoride intake through food consumption would be considered. Inadvertent use of highly mineralized water or unawareness of the fluoride content due to incomplete labeling, can lead to an increase of the risk for fluorosis and other health problems. Heavily mineralized water of the *Vichy* sources is known to cause fluorosis of not only the dentition [34], but also of the skeleton.

The most recent available exposure estimates to fluoride from all sources in Europe show total intakes from 0.5 to 1.2 mg/day, when no fluoridated salt or fluoride containing tooth paste are used, and no supplements are taken. In case where fluoridated salt is used and fluoridated water is drunk and used for the preparation of food and tea, the sum of fluoride intake could reach 6 mg/day, without taking into account toothpaste use [12].

A limitation of the study is that only few respondents know the source of the bottled water consumed. More respondents know the exact brand of the consumed water but although the legislation states 'one source one brand', this is often not respected by the industry.

Another limitation of the study is the lack of data about infants and young children. Infant formula, with the exception of soy protein based formula, has low fluoride content when the powder is prepared with low mineralized water (0.01 to 0.05 mg/L). If these formulas were prepared with water containing 0.3 mg fluoride/L and a 5-kg infant drinks 800 mL, fluoride intakes of 60 µg fluoride/kg bodyweight/day or less would result.

The use of water containing 1 mg/L of fluoride would considerably increase the fluoride intake by threefold and with a fluoride concentration between 1 and 5 mg/L the upper level could easily be exceeded.

For infants and children between the age of three and five years old in the USA total daily intakes from all sources (drinking water, beverages, infant formula, cow's milk, food, soil, supplements and toothpaste) have been estimated. For infants, in non-fluoridated areas the average intake was estimated to be 0.08 mg/kg/day while 0.11 mg/kg/day in fluoridated areas. For young children the average intakes were 0.06 mg/kg/day and 0.06 mg/kg/day respectively [35].

In the Flemish preschool children survey from 2002 (n = 696 with three completed dietary records, 2.5 to 6 years old), it has been shown that intake of tap water is 358 mL/day while intake

of bottled water was 180 mL/day [36]. The upper levels for children from 1 to 8 years old being 1.5 mg (1-3 years) or 2.5 mg (4-8 years) fluoride per day can be exceeded when bottled water with a concentration of 5 mg/L is used for consumption. When use of toothpaste and supplements would be taken into account, the upper level of 2.5 mg/day could be more easily exceeded.

Levels of fluoride through supplementation in children are estimated to be 0.25 mg/day before the age of 2, 0.50 mg/day between 2 and 4 years, 0.75 mg/day between 4 and 6 years and more than

1 mg/day older than 6 years [12]. Fluoride from toothpaste swallowed by a four-year old child was found to contribute up to one third to one half of the total daily fluoride intakes of 3.6 and 2.3 mg, respectively [37].

As part of an epidemiological study on the oral health of Flemish school children, fluoride use was studied together with risk factors (medical history, tap water fluoride concentration, use of fluoride supplements, toothpaste and brushing habits). Fluorosis was present in about 10% of the 4128 children examined. Logistic regression analyses establish tooth brushing frequency and fluoride supplement use in addition to tap water fluoride concentrations above 0.7 mg/L as significant risk factors when the presence of fluorosis on at least one tooth was used as outcome variable [38].

5. Conclusions

The probability of exceeding the UL of 7 mg fluoride per day via a normal diet was estimated to be very low in the Belgian adult population. However, consumption of water with high fluoride content, e.g. more than 3-4 mg/L, predisposes to exceeding the UL, when also fluoride intake through consumption of foods would be considered. A revision of the norms is not necessary but it is recommended to include fluoride concentration on the labels of bottled water. Higher fluoride concentrations should be more clearly indicated. Reliable data are needed about total dietary fluoride intake in children, especially younger children, because the upper level of fluoride intake is much lower and the intake of fluoride through consumption of tooth paste and food supplements can be considerable. The incidence and severity of dental fluorosis should be monitored as an indicator of fluoride exposure during childhood.

Acknowledgements

The authors acknowledge the work of the field work team of the food consumption survey: Stéphanie De Vriese, Michel Moreau and Inge Huybrechts and the dietary support from Mia Bellemans, Mieke De Maeyer, Khadija El Moumni and Davy Van Steenkiste. Special thanks go to the respondents and the dietitians during the field work. The survey was funded by the Federal Ministry of Health, Food Chain and Environment.

References

1. World Health Organization. *Report of an Expert Committee on Oral Health Status and Fluoride Use. Fluorides and Oral Health. WHO Technical Report Series No 846.* WHO: Geneva, Switzerland, 1994.
2. Hodge, H.C.; Smith, F.A. Occupational fluoride exposure. *J. Occup. Environ. Med.* **1977**, *19*, 12-39.
3. Caraccio, T.; Greensher, J.; Mofenson, H.C. The toxicology of fluoride. In *Clinical Management of Poisoning and Drug Overdose*, 2nd Ed.; Haddad, L., Winchester, J., Eds.; WB Saunders Philadelphia: Pennsylvania, USA, 1983.
4. Ekstrand, J.; Spak, C.J.; Ehrnebo, M. Renal clearance of fluoride in a steady state condition in man: influence of urinary flow and pH changes by diet. *Acta Pharmacol. Toxicol.* **1982**, *50*, 321-325.
5. Groeneveld, A.; van Eck, A.A.; Backer Dirks, O. Fluoride in caries prevention: is the effect pre- or post-eruptive? *J. Dent. Res.* **1990**, *69*, 751-755.
6. Stephen, K.W.; McCall, D.R.; Tullis, J.I. Caries prevalence in northern Scotland before, and 5 years after, water defluoridation. *Br. Dent. J.* **1987**, *163*, 324-326.
7. Jackson, D.; Murray, J.J.; Fairpo, C.G. Life-long benefits of fluoride in drinking water. *Br. Dent. J.* **1973**, *134*, 422.
8. Wiktorsson, A.M.; Martinsson, T.; Zimmerman, M. Caries prevalence among adults in communities with optimal and low-fluoride concentrations. *Community Dent. Oral Epidemiol.* **1992**, *20*, 359-363.
9. Burt, B.A. The changing patterns of systemic fluoride intake. *J. Dent. Res.* **1992**, *71*, 1228-1237.
10. Singer, L.; Ophaug, R.H. Concentrations of ionic, total and bound fluoride in plasma. *Clin. Chem.* **1979**, *25*, 523-525.
11. Food and Nutrition Board. *Dietary Reference Intakes for Calcium, Phosphorus, Magnesium, Vitamin D and Fluoride.* 1997. Institute of Medicine National Academy Press: Washington D.C., USA, 1997.
12. EFSA. Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the Tolerable Upper Intake Level of Fluoride. *EFSA J.* **2005**, *192*, 1-65.
13. Riggs, B.L.; Seeman, E.; Hodgson, S.F.; Taves, D.R.; O'Fallon, W.M. Effect of the fluoride/calcium regimen on vertebral fracture occurrence in postmenopausal osteoporosis. Comparison with conventional therapy. *N. Eng. J. Med.* **1982**, *306*, 561-566.
14. Sloof, W.; Eerens, H.; Janus, J.; Ros, J. *Integrated criteria document: fluorides.* National Institute of Public Health and Environmental Protection: Bilthoven, The Netherlands, 1989; Report No.: 758474010.
15. Bottenberg, P. Fluoride content of mineral waters on the Belgian market and a case report of fluorosis induced by mineral water use. *Eur. J. Pediatr.* **2004**, *163*, 626-627.

16. Fejerskov, O.; Richards, A.; DenBesten, P. Dose-response and dental fluorosis. In *Fluoride in Dentistry*, 2nd Ed.; Fejerskov, O., Ekstrand, J., Burt, B.A., Eds; Munksgaard: Copenhagen, Denmark, 1996; pp. 153-166.
17. Horowitz, H.S.; Driscoll, W.S.; Meyers, R.J.; Heifetz, S.B.; Kingman, A. A new method for assessing the prevalence of dental fluorosis - the tooth surface index of fluorosis. *J. Am. Diet. Assoc.* **1984**, *109*, 37-41.
18. Liang, C.; Ji, R.; Cao, S. Epidemiological analysis of endemic fluorosis in China. *Environ. Carcinogen Ecotoxicol. Rev.* **1997**, *C15*, 138.
19. McDonagh, M.S.; Whiting, P.F.; Wilson, P.M.; Sutton, A.J.; Chestnutt, I.; Cooper, J.; Misso, K.; Bradley, M.; Treasure, E.; Kleijnen, J. Systematic review of water fluoridation. *Br. Med. J.* **2000**, *321*, 855-859.
20. Thylstrup, A. Distribution of dental fluorosis in the primary dentition. *Community Dent. Oral Epidemiol.* **1978**, *6*, 329-337.
21. Xu, R.Q.; Wu, D.Q.; Xu, R.J. Relations between environment and endemic fluorosis in Hobot region, Inner Mongolia. *Fluoride* **1997**, *30*, 26-28.
22. Wei, S.H.Y. Concentration of fluoride and selected other elements in teas. *Nutrition* **1989**, *5*, 237-240.
23. Chan, J.T.; Koh, S.H. Fluoride content in caffeinated, decaffeinated and herbal teas. *Caries Res.* **1996**, *30*, 88-92.
24. Whyte, M.P.; Essmyer, K.; Gannon, F.H.; Reinus, W.R. Skeletal fluorosis and instant tea. *Am. J. Med.* **2005**, *118*, 78-82.
25. Barnhart, W.E.; Hiller, L.K.; Leonard, G.J.; Michaels, S.E. Dentifrice usage and ingestion among four age groups. *J. Dent. Res.* **1974**, *53*, 1317-1322.
26. Hargreaves, J.A.; Ingram, G.S.; Wagg, B.J. A gravimetric study of the ingestion of toothpaste by children. *Caries Res.* **1972**, *6*, 237-243.
27. Naccache, H.; Simard, P.L.; Trahan, L.; Demers, M.; Lapointe, C.; Brodeur, J.M. Variability in the ingestion of toothpaste by preschool children. *Caries Res.* **1990**, *24*, 359-363.
28. Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA). Rapport du comité d'experts spécialisé "eaux" concernant la proposition de fixation d'une valeur limite du fluor dans les eaux minérales naturelles. AFSSA: Maisons-Alfort, France, 2003.
29. *Report on safe upper levels for vitamins and minerals*. Expert Group on Vitamins and Minerals: London, UK, 2003.
30. De Vriese, S.; Debacker, G.; de Henauw, S.; Huybrechts, I.; Kornitzer, M.; Leveque, A.; Moreau, M.; van Oyen, H. The Belgian food consumption survey: aims, design and methods. *Arch. Public Health* **2005**, *63*, 1-16.
31. Slimani, N.; Valsta, L. Perspectives of using the EPIC-SOFT programme in the context of pan-European nutritional monitoring surveys: methodological and practical implications. *Eur. J. Clin. Nutr.* **2002**, *56*, S63-S74.

32. Nusser, S.M.; Carriquiry, A.L.; Dodd, K.W.; Fuller, W.A. A semiparametric transformation approach to estimating usual daily intake distributions. *J. Am. Stat. Assoc.* **1996**, *91*, 1440-1449.
33. Iowa State University. *A user's guide to C-SIDE. Software for Intake Distribution Estimation.* Department of Statistics and Center for Agricultural and Rural Development; Iowa State University: Ames, Iowa State, USA, 1996; Report No.: Technical Report 96-TR 31, pp. 1-69.
34. Nicolay, A.; Bertocchio, P.; Bargas, E.; Coudore, F.; Al Chahin, G.; Reynier, J.P. Hyperkalemia risks in hemodialysed patients consuming fluoride-rich water. *Clin. Chim. Acta* **1999**, *281*, 29-36.
35. Erdal, S.; Buchanan, S.N. A quantitative look at fluorosis, fluoride exposure, and intake in children using a health risk assessment approach. *Environ. Health Perspect.* **2005**, *113*, 111-117.
36. Huybrechts, I. *Dietary habits in preschool children.* Ghent University: Ghent, Belgium, 2008; pp. 1-425.
37. Richards, A.; Banting, D.W. Fluoride toothpastes. In *Fluoride in Dentistry*, 2nd Ed.; Fejerskov, O., Ekstrand, J., Burt, B.A., Eds; Munksgaard: Copenhagen, Denmark, 1996.
38. Bottenberg, P.; Declerck, D.; Ghidry, W.; Bogaerts, K.; Vanobbergen, J.; Martens, L. Prevalence and determinants of enamel fluorosis in Flemish schoolchildren. *Caries Res.* **2004**, *38*, 20-28.

© 2009 by the authors; licensee Molecular Diversity Preservation International, Basel, Switzerland. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/>).

Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR)

De Hoge Gezondheidsraad is een federale dienst die deel uitmaakt van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Hij werd opgericht in 1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van volksgezondheid en van leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR neemt geen beleidsbeslissingen, noch voert hij ze uit, maar hij probeert het beleid inzake volksgezondheid de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijk kennis.

Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een uitgebreid netwerk van meer dan 500 experts (universiteitsprofessoren, medewerkers van wetenschappelijke instellingen), waarvan er 200 tot expert van de Raad zijn benoemd; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de adviezen uit te werken.

Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek van mogelijke belangenconflicten, en een referentiecomité) en de uiteindelijke validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingorgaan). Dit coherent geheel moet toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid.

De adviezen van de werkgroepen worden voorgelegd aan het College. Na validatie worden ze overgemaakt aan de aanvrager en aan de minister van volksgezondheid en worden de openbare adviezen gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be), behalve wat betreft vertrouwelijke adviezen. Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar doelgroepen onder de beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector.

De HGR is ook een actieve partner binnen het in opbouw zijnde EuSANH netwerk (*European Science Advisory Network for Health*), dat de bedoeling heeft adviezen uit te werken op Europees niveau.

Indien U op de hoogte wil blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kan U een mailtje sturen naar info.hgr-css@health.belgium.be .